

EMİR TIMUR’UN ŞEYH HOCA ALI SAFEVİ İLE GÖRÜŞMESİNİN SAFEVİ TARIKATI’NIN SİYASİLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ

Doç.Dr. Bilal DEDEYEV

Karabağ Üniversitesi, Humanitar ve Sosyal Bilimler Bölümü

Bakı/AZƏRBAYCAN, bilal.dadayev@karabakh.edu.az,

mobil: +994505182805 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5652-7811>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19230061>

Özet. Şeyh Hoca Ali'nin Safevi Tarikatına bir takım farklı boyutlar kazandırdığı 14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başlarında Emir Timur'un Azerbaycan ve Anadolu'daki hâkimiyet kurma işgalleri sürüyordu. Safevi şeyhlerine büyük saygı duyan Timur'un, Anadolu dönüşünde Şeyh Hoca Ali ile görüşmesi (1404), tarikattaki değişimin hızını biraz daha artırmıştır. Öyle ki Timur, önceden var olan Şeyh Safiyeddin Vakfi'na köyleri ile birlikte Erdebil'i adeta tümüyle vakfederek, bir nevi Şeyh Hoca Ali'ye bu bölgede özerklik tanımıştır. Ayrıca Timur, Anadolu'dan götürdüğü binlere baliğ esiri, şeyhin isteğiyle azat ederek esirleri onun ihtiyarına bırakmıştır. Orta Anadolu'dan getirilen bu esirler, Rumlu ismiyle anılarak bir kısmının Erdebil ve civarlarına yerleşip aynı isimde mahalle ve köyler oluşmuştur.

Kendisine tanınan bu ayrıcalıklar sonucunda, zamanla daha bağımsız hareket eden Şeyh Hoca Ali, tarikatın örgütlenmesi için maddi bir zemin sağlayabilmiş ve onu destekleyen daha sadık bir taraftar kitlesi oluşturmuştur. Böylece, bir nevi Erdebil'in hâkimi haline gelmiştir. Bu durum, Timurluların bölgedeki hâkimiyeti döneminde de bir süre devam edince Safevi Tarikatı'nı farklı bir böyuta taşımış, bölgede bir güç sahibi yapmış ve Kızılbaş Türkmen aşiretlerinin uzun süre çalışmaları sonucu 1501 yılında Şah İsmail (1501-1524) tarafından Safevi Devleti'nin kurulmasıyla son bulmuştur. Bu gelişmeyle Safeviler, İslam âleminde tarikattan devlete dönüşen tek tarikat olma unvanını kazanmıştır.

Anahtar kelimeler: Emir Timur, Şeyh Hoca Ali, Safevi Tarikatı, Erdebil.

Abstract. At the end of the 14th century and the beginning of the 15th century, while Sheikh Hoca Ali was introducing new dimensions to the Safavid Order, Emir Timur was carrying out conquests to establish his dominance over Azerbaijan and Anatolia. Timur, who held great respect for the sheikhs of the Safavid Order, met with Sheikh Hoca Ali in 1404 during his return from Anatolia. This meeting further accelerated the transformation of the order. Timur effectively endowed Ardabil and its surrounding villages to the existing Sheikh Safi al-Din Waqf, thereby granting Sheikh Hoca Ali a form of autonomy in the region. Additionally, at the sheikh's request, Timur emancipated thousands of captives he had brought from Anatolia, placing them under the sheikh's authority.

These captives, known as the "Rumlu", settled in Ardabil and its surroundings, leading to the formation of neighborhoods and villages bearing the same name. Benefiting from these privileges, Sheikh Hoca Ali was able to act more independently over time, establishing a financial base for the organization of the order and gathering a more loyal group of supporters. In this way, he effectively became the ruler of Ardabil. As this situation persisted for some time under Timurid control, the Safavid Order gained a new dimension, increasing its power in the region. This transformation, furthered by the efforts of Kızılbaş Turkmen tribes, ultimately culminated in the

establishment of the Safavid State by Shah Ismail in 1501 (r. 1501–1524). With this development, the Safavids earned the distinction of being the only Sufi order in the Islamic world to transform from a religious order into a sovereign state.

Keywords: *Emir Timur, Sheikh Hoca Ali, Safavid Order, Ardabil.*

Giriş

Safevi Tarikatı'nın kurucusu 14. yüzyılın başlarında yaşayan İshak b. Cebrail Ebu'l-Feth Safiyüddin Erdebili'dir (Fazlullah b. Ruzbihan, 1987, s.77; Müneccimbaşı, 1285, s. 179; Terbiyet, 1987, ss. 112-115). Mürşidi Şeyh Zahid-i Gilani'in yaklaşık 1300'de vafatı üzerine Erdebil'e yerleşen Şeyh Safiyüddin, Terbiyete göre onuncu, Hüseyin Vassaf'ın bildirdiğine bakılırsa, Şeyh Cüneyd-i Bağdadî'den sonra silsile itibariyle tarikatın on ikinci mürşidi olmuştur (Vassaf, 1999, s. 449). Böylece Safevi Tarikatı'nın temelleri atılmış ve kısa zamanda Azerbaycan, Horasan, Irak ve Anadolu'da yayılmaya başlamıştır. Özellikle Anadolu ve Irak'tan her üç ayda bir yaklaşık üç bin ziyaretçinin Erdebil'e geldiği eserlerde yer almıştır. Ayrıca dönemin Azerbaycan hakimi İlhanlı hükümdarlarından Olcaytu Hudabende (1281–1316) ve Ebu Said Bahadır Han (1317–1335), İlhanlı beylerinden Emir Çoban ve Vezir Hoca Raşidüddin de Şeyh Safiyüddin'in müritleri olmuşlardır (Şerefhan Bitlisi, 1976, s. 145; Müneccimbaşı, 1285, s. 179; Hinz, 1992, s. 6). Şeyh Safiyüddin, H. 735 (1334–35) yılında, yaklaşık 83 yaşında vefatından sonra yerine, oğlu Sadreddin (1334–1392), tarikat postuna geçmiştir. Şeyh Sadreddin'in 58 senelik uzun süren şeyhlik döneminden sonra, ölümü üzerine oğlu Hoca Ali (1392–1429), arkasından da onun oğlu Şeyh İbrahim (1429–1497) tarikatın şeyhliğini sürdürmüşlerdir (Müneccimbaşı, 1285, s. 179; Yazıcı, 1988, s. 53).

1447'de Şeyh İbrahim'in vefatıyla Safevi müritleri arasında ortaya çıkan iki ayrı koldan dolayı tarikat bölünmüştür. Şeyh İbrahim'in oğlu Şeyh Cüneyd'in siyasî çıkışlarından rahatsız olan Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah (1436–1467), kendisiyle akrabalık tesis eden Şeyh Cafer'i tarikatın başına getirmiştir (Yazıcı, 1993, ss. 123-124). Cüneyd'le Şeyh Cafer arasındaki şeyhlik mücadelesinden dolayı Cüneyd'in Erdebil'i terk etmesi sayesinde Safevîler'in siyasî yapılanması hızlanmış; tarikat Erdebil dışına taşmıştır. 1459'da seyahatten dönen Şeyh Cüneyd, gayri kanunî de olsa şeyhliğini devam ettirmiş ve 1461'de Şirvanşah Halilullah tarafından öldürülmüştür. Bundan sonra Safevi Tarikatı'na onun oğlu Şeyh Haydar (1461–1488) , ondan sonra ise Şeyh Sultan Ali (1488–1494) şeyhlik yapmıştır. Şeyh Haydar'ın bir diğer oğlu olan İsmail (1501–1524)'in 1501'de Safevi Devleti (1501–1736)'ni kurmasıyla hanedan merkezi Erdebil'den Tebriz'e taşınmıştır (Musalı, 2011, ss. 135-136). Böylece, Safeviler İslam aleminde tarikattan devlete geçit yapan ilk ve son olan tek tarikat ünvanını almıştır.

Bu çalışmada Safevi Tarikatı'nın, Şeyh Hoca Ali döneminde değişime ve yeniden yapılanmaya uğradığına açıklık getirilerek, bu konuda Emir Timur'un ne derece rolünün olduğu kaynaklar ışığında ortaya çıkarılacaktır. Konuyla ilgili derli toplu mustakil bir çalışmanın yapılmadığı, fakat bazı çalışmalarda bu olaylardan ayrı ayrılıkta kısa da olsa bahsedildiği bilinmektedir. Bunun için tespit edilen yeni bilgiler ışığında konu tekrar ele alınarak, Emir Timur'un Şeyh Hoca Ali Safevi ile görüştüğü, Anadolu'dan götürdüğü esirlerin Erdebil'de bıraktığı ve kendi parasıyla satın alıp Erdebil şehri ile köylerinin Safevi Tarikatı'na vakfettiğine dair bilgilerin doğruluk olasılığının ve de bu gelişmelerin Safevi Tarikatı'nın zamanla siyasileşmesine ne denli etkilediği meselesi ortaya çıkarılacaktır.

Konu ile ilgili bilgiler, temelde erken ve geç dönem Timurlu, Safevi ve İran kaynaklarından alınmıştır. Bunlardan Nizameddin Şami (ö. 1431), Şerafeddin Ali Yezdi (ö. 1454), Hafız-ı Ebru

(ö. 1430), Mirhond (ö.1498), Anonim Safevi Tarihi, Hasan Bey Rumlu (ö.1578), İskender Bey Münşi (ö.1634) gibi yazarların eserlerindeki bilgiler önemlidir. Tabii ki, son dönem araştırmacılardan Faruk Sümer, İsmail Aka, Oktay Efendiyeve, Namık Musalı, Sinan Bilgili, Yılmaz Karadeniz ve Ahat Andican'ın çalışmaları ile konuya dair kaleme alınmış muhtelif kitap ve makaleden de istifade edilmiştir.

Emir Timur'un Safevi Şeyhi Hoca Ali ile Görüşmesi

Son dönem çalışmaları ile Safevi Tarikatı'nın yeniden yapılanmaya, yani değişime uğramasının Şeyh Hoca Ali döneminde gerçekleştiği artık bilinmektedir. Bu zamana kadar Sünni çizgide oldukları bilinen Safeviler'in Şiileşme yönündeki faaliyetleri, esasen Şeyh Hoca Ali zamanında ortaya çıkmıştır (Kütükoğlu, 1993, s. 1; Ekinci, 2002, s. 58; Küçükdağ, 1999, s. 269; Savaş, 2002, s. 17). Şeyh Safiyüddin'in Amasya'da faaliyet gösteren Anadolu'daki en tanınmış halifesi olmuş Malatya'da medfun Abdurrahman Erzincani bu sırada (Nişancı Mehmed Paşa, 1983, s. 124'te, Abdurrahman Erzincani'yi Yıldırım Bayezid (1389-1402) zamanı şeyhleri arasında vermektedir) Safevîler'in itikadî değişikliğe uğradığını şöyle ifade etmektedir: “Tâife-i Erdebilîyye şimdîye değın gayetle verâ' ve takvâ ve hüsn-i 'akîde üzere iken hâlen şeytân-ı bedkemân anların sudûruna duhûl ve dimâ'-yı fâside gibi urukuna hulûl idüp tarîka-i eslâfdan ihrâc ve izlâl eyledi” (Mehmed Mecdi, 1269, s. 78).

Şeyh Hoca Ali'nin tarikata bir takım farklı boyutlar kazandırdığı 14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başlarında Timur'un Azerbaycan ve Anadolu'daki hâkimiyet kurma işgalleri sürüyordu. İşin konuyla ilgili tarafı Timur'un Anadolu dönüşünde Şeyh Hoca Ali Safevi ile görüşmesi ve yanında götürdüğü esirlerin ona bırakması konusunda bazı Safevi ve İran kaynaklarında rivayeten bilgiler geçmesine rağmen, o dönem Timurlu kaynaklarında açık ve net bir bilginin bulunmaması idi. Hatta, bazı kaynaklarda götürülen esirlerin Anadolu Türkleri yok, Kara Tatarlar olduğu yönündeki bilgilerin kaydedildiği görülmektedir. Kara Tatarların Anadolu'dan Timur tarafından göçürülmesi, ilk kez Timur'un saray tarihçisi olan Nizameddin Şami tarafından 1402 yılında kaleme almaya başladığı “Zafarnâme” adlı eserinde yer almaktadır. Fakat burada Kara Tatarların sayıları ve Timur ile birlikte geri döndükleri hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir (1987, s. 328). Bu mesele ile bağlı İsmail Aka (1991, s. 30), Timur'un Anadolu seferi sırasında yanında bulunan tarihçisi Hafız-ı Ebru'dan naklen verdiği bilgiye göre, Timur, Selçuklular devrinde Anadolu'ya yerleşmiş olan ve Ankara Savaşı'nda onun saflarına geçen 30 bin çadır kadar Kara Tatarları Maveraünnehr'e götürmeye karar verdiğini; İranda isyan ettikleri için 3 binin öldürüldüğünü ve geriye kalanlarının ise Sırderya nehri kıyıları, Kaşgar ve Isık Göl cıvarlarına yerleştirildiğini bildirmektedir. Hafız Ebru ise, ”Mecma' u't-tevarih” eserinin “Zübtüdt-Tavarihi-Baysunkuri” adlı bölümünü Şami'nin “Zafername” ve 1413 yılında Muineddin Natanzi tarafından yazılmış olan “İskender Anonimi” eserlerinden de istifade ederek 1423'te tamamlamıştır (Komisyon, 1997, ss. 89-90). Buradan anlaşılan o ki, Kara Tatarlar Azerbaycan'da, yani Erdebil'de bırakılmamıştır.

Konuyla ilgili bilgi verilen bir diğer güvenilir Timurlu kaynağı ise 1424-1428 yılları arasında yazılmış olduğu bilinen Şerafeddin Ali Yezdi'nin “Zafernamesi”dir. Bu eserde de Timur'un Anadolu dönüşünde Kara Tatarları Samerkand'a gönderdiği bilgisinin yanında, yukarıdaki Timurlu kaynaklarından farklı olarak Timur'un 1396 ve 1404 yılı Anadolu dönüşünde olmakla iki kere Erdebil'de bulunduğu, Anadolu dönüşünde kendisinden önce şehzade Şahrüh'u o cıvarlara-Gilan taraflarına gönderdiği bilgisi de kaydedilmektedir (Ali Yezdi, 2019, ss. 266, 409-410, 424, 428). Fakat, burada Timur'un Şeyh Hoca Ali Safevi ile görüşmesinden

bahsedilmemektedir. Bu konu da tamamlayıcı ve daha net bilgiyi ise, geç dönem Timurlu tarihçisi denebilir Mirhond'un eserinde görmek mümkündür. Mirhond rakam belirtmeksizin Timur'un Erdebil'de çok sayıda esir bıraktığını belirtmektedir ki (Andican, 2019, s. 569'da 54 nolu dipnot), bu da onun Şeyh Ali Hoca Safevi ile de burada görüştüğü anlamına gelmektedir. Bunlardan başka, konuyla ilgili kısa bir bilgi de 1503 yılında yazıldığı tahmin edilen Osmanlı kroniki Oruç Beğ Tarihi'nde geçmektedir: Yazara göre Timur Han, Osmanlı ülkesini Tatar beylerine bağışlamayı kastetmişti. Yıldırım Han'ın ricası üzerine Tatar beylerini ve Tatar askerlerini Osmanlı Devleti'nde bırakmayıp, kendisiyle beraber alıp götürmüştür (Oruç Bey, 1972, ss. 62-64).

Safevi kaynaklarında şimdilik konu ile ilgili ilk bilginin yazılma tarihi 1540-1548. yılları arasında tahmin edilen Anonim yazarlı "Tarih-i Alemara-yi Şah İsmail" veya "Tarih-i Alemara-yi Safevi" adlanan eserde geçmektedir. Eserde, Timur'un Şeyh Hoca Ali ile Ceyhun Nehri kıyısında, Dezful'da (İran'da Huzistan vilayetinde yer adı) ve Erdebil'de olmakla üç defa görüştüğü, Şeyh'in ricası üzerine Anadolu'dan getirdiği binlerle esiri azat ettiği ve Tarikat'a Erdebil'den topraklar vakfettiği belirtilmektedir. Esirlerin bir kısmı Erdebil'de kalırken diğer kısmı Anadolu'ya geri dönmüştür. Burada belirtilen bilgilerden en önemlisi ise, Timur'un özel fermanı ile Erdebil'deki Safeviyye Hanegahı'nın “best” topraklar ilan edilmesidir (Efendiyev, 1997, ss. 98-99; Musalı, 2011, s. 9, 23-38, 96-97). Yani, tokunulmaz bir mekan, özerk bir bölge gibi. Hanegaha vakfedilen şehir ve köylerin de buraya ait edildiği dikkata alınır, Erdebil şehri ve köylerinin tümü Şeyh Hoca Ali'nin ihtiyarına verildiği söylenebilir. Bu konuya İskender Bey Münşi de kendi eserinde değinerek, geniş bilgi vermiştir. Yukarıda geçen bilgilerin bazıları bu eserde de aynen geçmektedir. Yazar, Timur'un Şeyh Hoca Ali ile Erdebil'deki görüşmesi ve Anadolu'dan götürülen esirlerin serbest bırakılması olayını yazılı bir kaynaktan okumadığını, sadece rivayeten duyduğunu bildirirse de, Safevilerin Belh yürüşü zamanı yolüstü Andihud kalesinin alınmasından sonra üzerinde İlhanlıların “al tamgası” ve Timur'un mühürü olan Erdebil Tekkesi için yazdırılmış vakfiyenin bulunduğunu ve I. Şah Abbas'a (1587-1629) takdim edildiğini bizzat kendi gözleriyle gördüğünü açık bir şekilde kaydetmektedir. Ayrıca, halk arasında bu görüşün Timur'la Şeyh Sadreddin (Şeyh Hoca Ali'nin babası) arasında gerçekleştiğini duyan Münşi, bunun doğru olmadığını, bu şahsın Şeyh Hoca Ali'nin bizzat kendisi olduğunu da dile getirmektedir (Münşi, 2009, ss. 56-59). Ahat Andican ise, bu vakfiyenin “Vakıfname-i Emir Timur ber emlak-ı Şeyh Safiyüddin ve evlad” adıyla Meşhed'deki İmam Rıza Kütüphanesi'nde kayıtlı olduğunu ve Fuad Köprülü'nün bilim hayatının ilk yıllarında bu belgeyi Timur'un Alevi olduğuna dair delil olarak kullandığını yazmaktadır. Ayrıca, “Silsilat-el nasab Safaviyye” eserinden naklen Timur'un Talvar, Kızıl uzun, Kumrah-ı Isfahan ve Hamadan köylerinin gelirlerini de bu vakfa bağladığını belirtmektedir (Andican, 2019, ss. 569-570). Onu da söylemekte fayda vardır ki, Safevi Tarikatı'na Timur'dan önce de vakfedilmeler olmuştur. Örneğin, İlhanlılar tarafından daha Şeyh Safiyüddin hayatta iken Erdebil, Merağa, Muğan ve Talış'ın onlarla köyünün geliri Erdebil Tekkesi'ne bağlanmıştı (Efendiyev, 1997, s. 99). Bundan başka, 17 Ekim 1358 tarihli Celayirli Şeyh Müzeddin Üveys'in her yıl Hani-Bili eyaletinin vergi gelirlerinden bin dinar Şeyh Safiyüddin Darül-İrşad'ına gönderdiği bilinmektedir (Nesirov, 2011, s. 400). 1728 yılı tarihli Osmanlı kayıtlarına göre ise, Erdebil şehrinde; 200 ev, 9 hamam. 8 kervansaray, bir Kapalıçarşı ve 100 dükkanın icareleri, Tebriz şehrinde; 100 ev ve 100 dükkanın icaresi ile etraf bölgelerde toplam 299 köy ve 38 cemaatin gelirinin de bu vakfa aidiyeti olmuştur (Bilgili, 2011, ss. 12-13). Fakat, Timur'un, köyleri ile birlikte neredeyse Erdebil'in tümünü kendi parasıyla satın alarak Safevi Tarikatı'na vakfetmesi olayı bir ayrıcalığın göstergesidir. Aynı zamanda bu durum esir

olarak götürülen Anadolu Türkmenleri ve Kara Tatarların bir kısmının Erdebil'deki Safevi Tarikati'na teslim edildiğinin ayrıca bir kanıtı olmalıdır.

Konuyla ilgili bazı araştırmalarda çelişkili sonuçlar ve fikirler bulunmaktadır. Fransız tarihçi yazar Marcel Brion'un Timur'un hatıratı şeklinde kaleme aldığı tarihi romanında muhtemelen İran kaynaklarından faydalanarak Timur'un Erdebil'de iken Safevi Tarikati'nin meşayihinden Şeyh Sadreddin ile görüşüp, onları sorğu sual ettiğini yazmaktadır (Brion, 1391, ss.426-429). V. Minorski Timur'la Şeyh Hoca Ali buluşmasının 1404 yılının Nisan ayında gerçekleştiğini belirtmektedir. (Musalı, 2011, s. 96'ta 3 nolu dipnot). W. Hinz da Minorski gibi bu gelişmelerin doğruluğuna inanlardan olmuştur (Hinz, 1992, s. 8-9). Azerbaycan tarihçisi Oktay Efendiyev ise “Timur ve Safevi Şeyhi Hoca Ali” isminde yayınladığı mustakil makalesinde bu görüşmenin gerçekleşmiş olduğu, Anadolu esirlerinin Erdebil'de bırakıldığı ve Erdebil şehri ile civar köylerinin Timur tarafından Tarikat'a vakfedildiği bilgilerini kabul görmektedir (Efendiyev, 1997, ss. 98-102). Timur'a ait kapsamlı eser yazan İsmail Aka, konuyla ilgili hiç bir bilgi vermese de, sadece Anadolu dönüşünde Timur'un Erdebil'de bulunduğu değinmiştir (1991, s. 40). O dönem kaynaklarında açık bir bilginin geçmediği için bazı meseleleri doğru kabul etmeyen Faruk Sümer (1992, s. 7) ise, özellikle Anadolu'dan götürülen esirlerin Kara Tatarlar olduğu kanaatinde olmuştur. Şeyh Hoca Ali hakkında ansiklopedi maddesi yazmış Nihat Azamat da adeta Faruk Sümerin fikirlerine katılarak, konunun sadece İran kaynaklarında geçtiğini ireli sürmekle yetinmiştir (Azamat, 1995, s. 279). Fakat son dönem Türkiye çalışmalarında elde edilen yeni bilgiler ve belgeler sayesinde daha ayrıntılı ve de net sonuçlar ortaya koyulmaktadır. Sinan Bilgili Osmanlı dönemi “Şeyh Safiyyüddin-i Erdebili Vakfını” araştırdığı makale ve eserinde konuyla ilgili “Hace Ali-i Erdebili zamanında bölgedeki bir kısım topraklar, Emir Timur tarafından Safaviye Dergahı'na vakfedildi. Ayrıca, Emir Timur, yönetici zümreye bu tekkenin faaliyetlerine karışmama emri verdi...Dergah toraklarının imtiyazlarından istifade etmek isteyenler gibi, Emir Timur'un Anadolu'dan göçüdüğü Tatar-ı Rum (Kara Tatarlar) 'dan bir kısım kimseler de tekke etrafında toplandı” diye fikrini ifade etmektedir (Bilgili, 2009, s. 52; Bilgili, 2011: 11). Yılmaz Karadeniz'in (2014a, s. 58) tespitlerine göre ise, İran kaynakları bu konuda hemfikirdir ve esirlerin Anadolu (Rum) bölgesinden getirildiği belirtilmektedir. Hoca Ali, kendisine bağlı Tekelü, Şamlu, Ustaclu, Kaçar, Afşar, Rumlu ve Zülkadir gibi Türk boylarından Kızılbaş birlikleri oluşturmaya başlamıştır. Bu birlikler, aynı zamanda birer Şii fedaisi olarak da yetiştirilmiştir. Emir Timur'un Erdebil Tarikati'na gösterdiği teveccüh, Meşhed, Nefef ve Kerbelâ gibi Şii dünyası açısından kutsal kabul edilen yerleri ziyaret etmesi, onun Şii mezhebini benimsediğine dair söylentilere yol açmış ve bu durum Şii çevrelerinde büyük bir teveccühle karşılanmıştır. Hoca Ali ise bu gelişmeleri bir fırsat olarak değerlendirmiş; kendi müritlerinden oluşan kuvvetleri daha da tahkim ederek tarikatın gücünü pekiştirmiştir. Özbek asıllı Türkiyeli tarihçi Ahat Andican ise Timurlu, Safevi ve İran kaynaklarındaki yeni bilgi ve belgeleri değerlendirerek Emir Timur dönemini ele alan son dönemin en kapsamlı eserini ortaya koyabilmiştir. Yazar söz konusu Timur ile Şeyh Hoca Ali'nin görüşmesini ve Timur'un Safevi Tarikati'na edilen vakıfların gerçekliğini kaynaklar ışığında kabul ederek, “Erdebil çevresindeki Gancabağ Gül köyüne yerleştirilen ve "Rumlu" adını alan bu Türkmenler, daha sonraki yıllarda, Safevi siyasi hareketinin baş destekleyicisi olacaklardır” diye fikrini de dile getirmiştir (Andican, 2019, s. 569-570). Ayrıca, bu yardımlardan sonra Timur'un Timurlu hanedanı üyeleri tarafından "Safevi Devleti'nin kurulmasını sağlayan hükümdar" olarak algılanmasına sebep olduğuna değinen Andican, Safevi hükümdarı Şah Abbas'ın "Hümayun'u Baburlü tahtına biz hükümdar olarak oturttuk" şeklindeki sözlerine karşı

Baburlü elçisi "Şah'ın atalarına da İran tahtı Timur tarafından verilmiştir" cevabını vermiştir diye ilave etmektedir (Andican, 2019, s. 511de 139 nolu dipnot).

Timur'un Anadolu'dan toplayıp götürdüğü esirlerin Hoca Ali'nin ihtiyarına bırakması, Osmanlı-Safevi Tarikatı ilişkilerinin de yeni sepgide temellerini oluşturmuştur. Zikredilen esirlerin bir kısmı Şeyhlerine vefa borcu olarak Erdebil'de kalırken diğer kısmı Anadolu'ya dönmüş, Safeviler adına faaliyet yapmaya başlamışlardır. Aynı zamanda bu durum Anadolu'dan Safevi Tarikatı'na ilk toplu şekilde göç olduğu için, Safevi Tarikatı'nda Türk mürit sayısının artması da bu döneme tesadüf etmektedir. Anadolu Türkleri sayesinde Safevi Tarikatı, Osmanlı Devleti'nde yayılmaya başlamış ve bu yüzden olsa gerek, Osmanlı Sultanları her yıl "Çerağ akçesi" adı altında Erdebil'e değerli hediyeler göndermişlerdir (Hinz, 1992, s. 7; Yazıcı, 1988, s. 53; Karadeniz, 2014a, s. 63). Ayrıca Timurlu Şahruh, 1419 yılı Azerbaycan birinci seferi sırasında Sultaniye'den Erdebil'e geçerek, babası Timur'un yaptığı gibi, Şeyh Hacı Ali'yi ziyaretiyle saygısını göstermiştir (Hasan Bey Rumlu, 2017, s. 95-96). Azerbaycan'a üçüncü seferi zamanında ise, babasının Tarikat'a tanıdığı "best" hukukunu 1435 tarihli bir fermanla onaylayarak, adeta Erdebil halkına tekraren can ve mal güvenliği tanımıştır (Andican, 2019, s. 570'te 54 nolu dipnot).

Safevî Tarikatı'nın Siyasileşmesi

Safevî Tarikatı'nın siyasallaşma dönemini Şeyh Cüneyd'den itibaren ele almak yanlış olur. Konuyla ilgili bazı ipuçlarının elde edilmesi, bu ailenin daha baştan beri devlet kurma niyetlerinin olduğunu ortaya koymaktadır (Küçükdağ, 1999, s. 269). Dönemin kaynaklarında yer almamakla birlikte 17. yüzyıl Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin, Erdebil'i ziyareti sırasında Şeyh Safiyüddin'in oğlunun gördüğü rüyayı yorumlarken, "İrân-ı zemînde ulu padişah olursun" (1999, s. 138) dediğini kaydettiğine bakılırsa, sanki daha Şeyh Safiyüddin zamanında ailede devlet kurma düşüncesi mevcut idi.

Şeyh Hoca Ali'nin Şîliğe meyletmesi, bu tarikata bir takım farklı boyutlar kazandırmıştır. Özellikle, Timur'un Anadolu dönüşünde Şeyh Hoca Ali ile görüşmesi, siyasileşme hızını biraz daha artırmıştır. Daha sonra Anadolu esirlerinin azad edilmesi ve köyleri ile birlikte Erdebil'in Safevî Tarikatı'na vakfedilmesi, Şeyh Hoca Ali'ye bu bölgede özerklik kazanma fırsatı vermiştir. Şeyh Hoca Ali'ye tanınan bu imtiyazlar, onun zamanla müstakil hareket etmesini sağlamıştır. Bu vesileyle tarikatın yapılanması için maddî ihtiyaç karşılanmış ve onu destekleyen daha çok sadık taraftar topluluğu ortaya çıkmıştır. Böylece Şeyh Hoca Ali, bir nevi Erdebil hâkimi durumuna gelmiştir (Dedeyev, 2004, ss. 131-132; Dedeyev, 2008, ss. 217-218).

Safevî Tarikatı'nın bu siyasileşme faaliyetleri, Şeyh Hoca Ali'den sonra oğlu Şeyh İbrahim tarafından da devam ettirilmiştir. Bu sırada Tebriz'i ele geçiren Karakoyunlu Devleti'nden de destek görmüşlerdir. Safevîler gibi Şîî itikada sahip olduğu ileri sürülen Karakoyunlu sultanları, komşu devletlerin saldırılarına karşı Erdebil hâkimliği ile işbirliğinde olmuştur. Bu yakınlığın en bariz örneği, 1440 yılında Gürcistan seferine çıkan Cihanşah'ın yanında Erdebil hâkimi Şeyh İbrahim'in de yer almasıdır (Komisyon, 1999, s. 83). Bu yardımlaşma, Şeyh Cüneyd'in aktif siyasî faaliyetine kadar devam etmiştir. Safevî şeyhlerinin bu özellikleri, Şeyh Cüneyd'in başlattığı devlet kurma harekâtıyla Erdebil dışına da çıkmıştır. Bu düşüncelerinden dolayı Karakoyunlular tarafından 1447'de sürgün edilen Şeyh Cüneyd, Anadolu'da tutunamayınca, Suriye'ye geçerek orada emirlik kurmak istedi ise de Memlûkler'in müdahalesi sonucu emeline nail olamamıştır (Yazıcı, 1993, ss. 123-124). Bunun yerine gaza yapmak amacıyla Trabzon Rum Despotluğu'nu ortadan kaldırmak için harekete geçtiği esnada Osmanlı Devleti'nin karşı çıkması, onun Akkoyunlular'la tanışmasına vesile olmuştur.

Anlaşıldığı kadarıyla Safevîler’in politize olması iki kademedede gerçekleşmiştir. “Pasif siyasîleşme” diyebileceğimiz Şeyh Hoca Ali’den Şeyh Cüneyd’e kadar olan dönem, sadece Erdebil içinde gelişmiştir. Şeyh Cüneyd’le başlatılan “aktif siyasîleşme” ise, evlatları tarafından Şah İsmail’e kadar devam ettirilmiştir (Küçükdağ & Dedeyev, 2009, s. 420).

Sonuç

Timur’un Şeyh Hoca Ali Safevi ile görüşmesi, özellikle dönemin Timurlu temel kaynaklarında yer almasa da, geç dönem timurlu tarihçisi olan Mirhond’la birlikte bazı Safevi eserleri ile İran kaynaklarında bu olaylara yer verilmesi, söz konusu görüşün gerçekleşme ihtimalini gündeme getirmekte ve bu olayların ilk dönem Timurlular tarafından gizlilik barındırdığı olasılığını da ortaya çıkarmaktadır. Ancak, Gilan ve çevresindeki bölgelerle birlikte Erdebil’in Timur tarafından ele geçirilmesi, bu bölgelerdeki pek çok köyün Safevi tarikatına Timur tarafından vakfedildiğine dair bir vakfiye belgesinin bulunması, bu olayların doğruluk payını artırmaktadır.

Şeyh Hoca Ali’nin Şiiliğe olan eğilimi, Safevi tarikatına ideolojik ve sosyal açıdan yeni boyutlar kazandırmıştır. Özellikle, Timur’un Anadolu seferinden dönüşünde Şeyh Hoca Ali ile görüşmesi, tarikatın siyasallaşma sürecini daha da hızlandırmıştır. Anadolu’dan getirilen esirlerin serbest bırakılması ve köyleriyle birlikte Erdebil’in Safevi tarikatına vakfedilmesi, Şeyh Hoca Ali’ye bu bölgede özerklik kazanma fırsatı sunmuştur. Kendisine tanınan bu ayrıcalıklar neticesinde, zamanla daha bağımsız hareket edebilmiş, tarikatın örgütlenmesi için maddi bir zemin sağlanmış ve onu destekleyen daha sadık bir taraftar kitlesi oluşmuştur. Böylece, Şeyh Hoca Ali bir nevi Erdebil’in hâkimi haline gelmiştir. Bu durum, Timurluların bölgedeki hâkimiyeti dönemde de devam etmiştir. Bu durum zamanla Safevi Tarikatını farklı bir böyüte taşımış, bölgede bir güç sahibi yapmış ve Kızılbaş Türkmen aşiretlerinin uzun süre çalışmaları sonucu 1501 yılında Şah İsmail’in çabalarıyla tarikattan devlete geçit tamamlanmıştır.

KAYNAKÇA

1. Aka, İ. (1991). *Timur ve devleti*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
2. Andican, A. A. (2019). *Emir Timur: Tarih, siyaset, miras*. İstanbul: Selenge Yayınları.
3. Azamat, N. (1995). Erdebilî Alaeddin. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA)*, 11, 279.
4. Bilgili, A. S. (2009). Devletlik Pir; Şeyh Safiyyüddin-i Erdebili Vakfı. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi*, 49, 47–94.
5. Bilgili, A. S. (2011). *İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’da Osmanlı vakıfları (XVI-XVIII. yüzyıllar)*. Ankara.
6. Brion, Marcel (1391). *Menem Timur-i Cihangüşa*. 7. Baskı. Tehran.
7. Dedeyev, B. (2004). *XV. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti-Azerbaycan ilişkileri* (Yayımlanmamış Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
8. Dedeyev, B. (2008). Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti ilişkileri. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5, 205-2022.
9. Ekinci, M. (2002). *Anadolu Aleviliğinin tarihsel arka planı*. İstanbul.
10. Efendiyev, O. (1997). Timur i cefevidskiy şeyx Xadje Ali. *İzvestiya Akademii Nauk Azerbaydjana*, 1–4, 98–102.
11. Evliya Çelebi. (1999). *Seyahatnâme: II. kitap* (Haz. Z. Kurşun, S. A. Kahraman & Y. Dağlı). İstanbul.

12. Fazlullah b. Rûzbihan. (1987). *Tarih-i Alem Ârâ-yi Emînî* (Rusçaya çev. G. Minorskaya). Bakü.
13. Hinz, W. (1992). *Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd* (Çev. T. Bıyıklıoğlu). Ankara.
14. Həsən bəy Rumlu. (2017). *Əhsənüt-təvərix (Tarixlərin ən yaxşısı)*. Fars dilindən tərcümə və şərhlər: Oqtay Əfəndiyev və Namiq Musalı. Kastamonu: Uzanlar.
15. Karadeniz, Y. (2014a). Safevi Devletinin Kuruluşu Meselesi: Kızılbaşların Ortaya Çıkışı. *Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 3(3), 53–67.
16. Karadeniz, Y. (2014b). Safevi Devletinin Kuruluşu Meselesi II: Safeviler Döneminde Tarikat-Şariat Mücadelesi. *Journal of Qafqaz University*, 2(1), 33–39.
17. Komisyon. (1997). Hafız-ı Ebru. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA)*, 15, 89–90.
18. Komisyon. (1999). *Azərbaycan tarixi* (C. III). Bakı.
19. Küçükdağ, Y. (1999). Osmanlı Devleti'nin Şah İsmail'in Anadolu'yu Şiileştirme Çalışmalarını Engellemeye Yönelik Önlemleri. *Osmanlı I*, Ankara. s. 269-281.
20. Küçükdağ, Y., & Dedeyev, B. (2009). Safevîler'in nesebine farklı bir bakış. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(6), 415–424.
21. Kütükoğlu B. (1993). *Osmanlı-İran siyasî münasebetleri (1578–1612)*. İstanbul.
22. Məmmədli Tərbiyyət. (1987). *Danişməndani Azərbaycan* (Çev. İ. Şems & K. Kendli). Bakı.
23. Mehmed Mecdi. (1269). *Tercüme-i Şakaik*. İstanbul.
24. Müneccimbaşı. (1285). *Sahaifü'l-Ahbar fi Vekayii'l-A'sar* (C. III, Terc. Nedim). İstanbul.
25. Münşi, İ. B. T. (2009). *Tarix-i Aləmarayi Abbasi* (C. I, Farsçadan çev. O. Əfəndiyev & N. Musalı). Bakı.
26. Musalı, N. (2011). *I Şah İsmayılın hakimiyyəti*. Bakı.
27. Nesirov, E. (2011). *Orta əsrlərdə yaşamış azərbaycanlı alimlər*. Bakı.
28. Nizamüddin Şami. (1987). *Zafername* (Farsçadan çev. N. Lugal). Ankara.
29. Oruç Bey. (1972). *Oruç Beg Tarihi* (Haz. Adsız). İstanbul.
30. Savaş, S. (2002). *XVI. Asırda Anadolu'da Alevilik*. Ankara.
31. Sümer, Faruk. (1992). *Safevîler Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri'nin Rolü*. Ankara.
32. Şerafeddin Ali Yezdi. (2019). *Emir Timur (Zafername)* (Çev. ve notlar: D. A. Batur). İstanbul: Selenge Yayınları.
33. Şerefxan Bitlisî. (1976). *Şeref-Nâme* (Rusçaya çev. E. İ. Vasilyev). Moskva.
34. Yazıcı, T. (1988). Safevîler. *İslam Ansiklopedisi (İA)*, 10, 53–59.
35. Yazıcı, T. (1993). Cüneyd-i Safevî. *DİA*, 8, 123–124.
36. Vassaf, H. (1999). *Sefîne-i Evliya* (C. II, Haz. A. Yılmaz & M. Akkuş). İstanbul.